

ZELFREFLECTIEGIDS Mensgebonden Big Data Onderzoek (MBDO)

Deze Zelfreflectiegids is een handreiking aan onderzoekers en onderzoeksteams binnen Geesteswetenschappen (GW), opgesteld om hen uit te nodigen zelf te reflecteren op hun onderzoeksplannen, zodat zij op een wetenschappelijk integere en rechtmatige manier contactloos Mensgebonden Big Data Onderzoek (MBDO) kunnen verrichten. Het doel hierbij is om MBDO binnen GW volgens een 'ja-mits'-model ethisch en wetmatig te laten verlopen, rekening houdend met ethiek, privacy en datamanagement in alle fases van het onderzoek. In principe wordt dit type onderzoek niet getoetst door de FETC-GW. Big Data onderzoek waarbij onderzoekers in contact staan met data-subjecten dient getoetst te worden door de FETC-GW. In 2023 is de Zelfreflectiegids in opdracht van de vice-decaan Onderzoek en Impact van de Faculteit GW ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit onderzoekers, voorzitters van beide FETC-GW kamers, privacy officers, en datamanagers. Deze Zelfreflectiegids is tot stand gekomen op basis van vergelijkend literatuuronderzoek van:

- A. De [Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit \(2018\)](#) en het Adviesrapport [Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen](#) (KNAW, 2018);
- B. bestaande procedures en richtlijnen gehanteerd door onderzoeksplatformen (bijv. de [Data School](#) en het [Centre for Digital Humanities](#)), privacy officers en ethische toetsingscommissies binnen de verschillende faculteiten aan de UU (bijv. [Gerritsen, J. \(2021\). Tactvol contactloos onderzoek - Handleiding voor onderzoekers](#)), Nederlandse zusterfaculteiten en buitenlandse universiteiten (bijv. [LSE Research Ethics Committee, 2022](#));
- C. vakorganisatie richtlijnen (bijv. [Association of Internet Researchers, 2019](#); [NESH, 2019](#)) en vakliteratuur (bijv. D'Ignazio & Klein, 2020; Fleming & Bruce, 2021; Townsend & Wallace, 2016; Zimmer, 2018).

Definities

- Mensgebonden:** "elk onderzoek waarin gegevens van personen worden verzameld en dat uitgevoerd wordt door onderzoekers onder de vlag van de Faculteit GW" ([Reglement FETC-GW](#), paragraaf 4.1, p. 6).
- Big Data:** datasets, afkomstig van natuurlijke personen, die al elders gepubliceerd en/of verzameld zijn en waarbij die personen niet (direct) door de onderzoeker benaderd (kunnen) worden (afgeleid van [Reglement FETC-GW](#), p. 1). Het betreft hier data verkregen uit bronnen zoals mobiele telefoons, slimme apparaten, sociale media, transactiegegevens of sensoren. Big data onderzoek richt zich niet op data van individuele betrokkenen maar aggregereert datapunten om door middel van bijvoorbeeld data mining, machine learning en statistische modellering patronen, trends of correlaties vast te stellen.
- Datasubject:** iemand wiens (persoons)gegevens worden gebruikt voor onderzoek. Binnen big data onderzoek zijn personen wier gegevens gebruikt worden voor onderzoek geen actieve 'deelnemers', vandaar dat we hier de term 'datasubject' gebruiken om te verwijzen naar data die herleidbaar is tot een betrokken natuurlijke persoon in kwestie ('betrokkene', Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 4.1).
- Contactloos:** onderzoek waarbij data van datasubjecten ongevraagd verzameld worden. Onderzoekers staan niet in (direct) contact met datasubjecten over het verstrekken van gegevens en datasubjecten geven geen directe toestemming aan onderzoekers (Meer over contactloos onderzoek lees je in Gerritsen, [Tactvol contactloos onderzoek](#), 2021, p. 1).
- Grondslag:** één van de zes in artikel 6 AVG geformuleerde categorieën van 'redenen' om persoonsgegevens te mogen verwerken. In onderzoek wordt meestal de grondslag 'algemeen belang' of 'toestemming' gebruikt. Binnen dit document gaan we ervan uit dat 'algemeen belang' wordt gebruikt voor het doen van mensgebonden big data onderzoek, mede omdat direct contact met deelnemers (en dus ook het vragen om toestemming) vaak niet of moeilijk te realiseren is. Meer over grondslagen is te vinden in het [Data Privacy Handbook](#).

Voor wie is deze Zelfreflectiegids bedoeld?

Deze gids is bedoeld voor onderzoekers binnen GW die mensgebonden onderzoek doen met gebruik van big data. Dit betreft onderzoek met grote hoeveelheden persoonsgegevens die contactloos zijn verzameld, zonder correspondentie tussen onderzoeker en datasubjecten.

Let op: onder de volgende omstandigheden wordt er **extra zorgvuldigheid** van je gevraagd:

1. Je werkt met data over gevoelige onderwerpen.
Bijvoorbeeld polarisatie, extremisme, radicalisering, lhbtqia+.
2. Je werkt met data die kunnen worden aangemerkt als '[bijzondere persoonsgegevens](#)'.
Let op dat je vanuit de AVG een zgn. 'uitzonderingsgrond' nodig hebt om hiermee te mogen werken. In onderzoek is dit meestal expliciete toestemming, tenzij dat aantoonbaar te veel moeite kost, of het feit dat de datasubjecten de gegevens zelf al openbaar hebben gemaakt. Bij big data onderzoek is dit laatste vaak het geval.
3. Je werkt met data van/over kwetsbare groepen.
Bijvoorbeeld wilsonbekwame personen, minderjarigen, vluchtelingen, nieuwkomers, gedetineerden, dak- en thuislozen, dementerenden, of personen uit sociaal benadeelde groepen (bijv. uit etnische, culturele of seksuele minderheden, zie [Reglement FETC-GW](#), p.2).
4. Je werkt met data van externe partijen.
Bijvoorbeeld UMCU, uitgevers, sociale media platformen. Hierbij wordt er extra zorgvuldigheid gevraagd omdat er contractuele (intellectuele eigendoms-) kwesties kunnen spelen.

Hoe werkt het?

Loop door de verschillende onderdelen van deze Zelfreflectiegids heen en reflecteer op de voorwaarden voor het verantwoord uitvoeren van datahandelingen. Leg je overwegingen en afwegingen vast (in uitgeschreven vorm) in de cellen van de onderstaande tabellen, onder 'Mijn reflectie'. Sla het ingevulde document op met een unieke bestandsnaam, en bewaar het bij je onderzoeksproject. Met het documenteren van afwegingen bij elke datahandeling heb je een gedegen basis gelegd voor het uitvoeren van een verantwoorde studie, en kun je vervolgens met je onderzoek van start.

Ben je niet in staat om de reflectie over één of meerdere handelingen uit te werken? Of weet je niet hoe? Vraag dan assistentie van bijvoorbeeld de FETC-GW, de privacy officer of de datamanager, zoals aangegeven in de kolom 'assistentie' van de Zelfreflectiegids.

Bewaar jouw ingevulde Zelfreflectiegids (dit document) gedurende de looptijd van je onderzoek en werk deze bij wanneer wijzigingen in de opzet van het onderzoek mogelijk leiden tot risico's voor de datasubjecten (zie ook [Reglement FETC-GW](#), 'Aanvaardbare belasting en risico's voor de deelnemers'). Na afloop van het onderzoek geldt voor de Zelfreflectiegids een bewaartermijn van ten minste 10 jaar. Zie voor meer informatie het [Utrecht University policy framework for research data](#).

Zelfreflectiegids MBDO

Heb je vragen over onderdelen van deze Zelfreflectiegids, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de ondergenoemde partijen.

Contactgegevens

Partij	Website	Contact
Facultaire Ethische Toetsingscommissie GW (FETC-GW)	https://fetc-gw.wp.hum.uu.nl	fetc-gw@uu.nl
Datamanager	https://uu.nl/rdm https://cdh.uu.nl/research/data-management-privacy/	info.rdm@uu.nl datamanagement.gw@uu.nl
Privacy officer	https://intranet.uu.nl/kennisbank/privacy-bij-de-uu https://uu.nl/privacyhandbook	privacy.gw@uu.nl
Research engineer	https://cdh.uu.nl/ https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/support/research-engineers	cdh@uu.nl research.engineering@uu.nl
Informatiebeveiliging	https://intranet.uu.nl/en/information-security-at-the-uu	informatiebeveiliging@uu.nl
Onderzoekskoördinatie	https://intranet.uu.nl/kennisbank/onderzoekskoördinatie	researchcoordinators.hum@uu.nl
Information and Technology Services (ITS)	https://intranet.uu.nl/kennisbank/advies-en-realisatie-van-it-oplossingen	https://uu.topdesk.net/
Adviseur kennisveiligheid	https://intranet.uu.nl/kennisbank/kennisveiligheid	kennisveiligheid@uu.nl

Verantwoord verzamelen (pre-analyse fase)

Verwerken van data

Handeling	Aanvullende informatie	Assistentie
Dataverwerking		
Ik heb (transparant) vastgelegd hoe de onderzoeker en de data zijn beschermd tegen bedreigingen en gevaren (offline en online), tijdens dataverwerkingen zoals opslag, transport, verwerken, delen, publiceren etc.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Storing and preserving data ▪ Working safely with research data from home ▪ Informatiebeveiliging bij de UU ▪ Encryptie 	datamanager, research engineer, adviseur kennisveiligheid, informatiebeveiliging
Mijn reflectie:		
Datamanagement		
Ik heb in het datamanagementplan de onderstaande punten besproken: A. In het licht van de onderzoeksvraag, is er vooraf geïnventariseerd welke data er worden verzameld en er is benoemd hoe de te verzamelen dataset eruit zal zien (structuur, formaat, etc.). B. De data die voor publicaties gebruikt worden, mogen verwerkt en gearchiveerd worden (gelet op servicevoorwaarden, bescherming van persoonsgegevens, intellectueel en juridisch eigendom). C. De data, een verwerkte versie daarvan, of de metadata van de dataset worden in een data-archief gepubliceerd, en worden waar mogelijk voor hergebruik beschikbaar gemaakt (FAIR).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data management planning ▪ DMPonline 	datamanager, privacy officer (bij voorwaarden voor archiveren)
Mijn reflectie:		
Herkomstbepaling		
Ik heb gereflecteerd op de herkomst van de data ('data provenance'). De herkomst van de data is niet problematisch, dat wil zeggen: A. het gebruik valt binnen de 'Terms of Service' (ToS), bijv.: gebruikers van een platform worden erop gewezen dat de data die zij delen met dat platform kunnen worden gebruikt door derde partijen, EN B. data zijn rechtmatig verkregen, dat wil zeggen: data zijn niet afkomstig van hack of diefstal, noch verkregen onder dwang of dreiging EN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Privacy Handbook 	FETC-GW, datamanager, privacy officer (bij vragen over de Terms of Service)

<p>C. het eigendom van een eventuele databank is niet betwist, EN</p> <p>D. het gebruik van data voor wetenschappelijk onderzoek is toegestaan.</p>		
<p>Mijn reflectie:</p>		
<p>Gebruiks- en verwerkersovereenkomsten</p>		
<p>Ik heb alle noodzakelijke overeenkomsten gesloten met eventuele eigenaren van platformen en/of databanken en met verwerkers van persoonsgegevens.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Privacy Handbook 	<p>datamanager, privacy officer</p>
<p>Mijn reflectie:</p>		
<p>Opslag</p>		
<p>Voor de opslag van de data tijdens het onderzoek gebruik ik een oplossing die vanuit de UU wordt aangeboden.</p> <p>OF</p> <p>Ik maak geen kopie van de data, maar het is duidelijk hoe de data op de oorspronkelijke locatie kunnen worden geanalyseerd/gebruikt voor onderzoek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yoda – A research data management service ▪ Storage finder 	<p>datamanager</p>
<p>Mijn reflectie:</p>		
<p>Samenwerking</p>		
<p>Indien ik samenwerk met andere instellingen: ik heb in een overeenkomst of regeling onder meer vastgelegd waar de data worden opgeslagen, hoe de toegang tot de data is geregeld, wie de datasubjecten informeert en bij wie de datasubjecten terecht kunnen voor het uitoefenen van hun rechten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agreements ▪ Sharing personal data with collaborators 	<p>privacy officer, onderzoekscoördinatie (voor ondersteuning bij het opstellen van een overeenkomst)</p>
<p>Mijn reflectie:</p>		
<p>Data-integriteit</p>		
<p>Ik heb gereflecteerd op de betrouwbaarheid van het platform en op hoe de kwaliteit en de integriteit van de data gewaarborgd kan worden.</p>		<p>FETC-GW, datamanager</p>
<p>Mijn reflectie:</p>		

Bijvangst		
Bijvangst omvat data die niet nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden, maar die onvermijdelijk toch verzameld zijn gedurende de pre-analyse fase. Ik heb een gedragslijn uit mijn vakgebied gekozen voor de omgang met bijvangst, of heb er zelf een geformuleerd.		FETC-GW, datamanager, privacy officer
Mijn reflectie:		

Verantwoord werken met personen en persoonsgegevens (pre-analyse fase)

Handeling	Aanvullende informatie	Assistentie
Persoonsgegevens		
Eén van de volgende scenario's is van toepassing: <ul style="list-style-type: none"> • ik werk <u>niet</u> met persoonsgegevens OF • ik werk met persoonsgegevens in een database die onder controle van een overheidsinstantie staat en waarbinnen regels zijn opgesteld voor hergebruik van persoonsgegevens OF • ik werk met data die door middel van anonimiserings technieken (<i>benoem deze</i>) niet meer te herleiden zijn naar personen, noch direct noch indirect, en die daardoor niet meer worden aangemerkt als persoonsgegevens OF • ik werk met data die door het gebruik van pseudonimiseringstechnieken (<i>benoem deze</i>) uitermate moeilijk te herleiden zijn naar personen, bijvoorbeeld doordat het data- en het sleutelbestand los van elkaar zijn opgeslagen OF • ik gebruik persoonsgegevens en er is een protocol opgesteld voor het omgaan met persoonsgegevens, bijv. op basis van een Privacy Scan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ What are personal data? ▪ Privacy scan ▪ Pseudonymisation & anonymisation 	privacy officer
Mijn reflectie:		
Bijzondere persoonsgegevens		
Ik maak gebruik van bijzondere persoonsgegevens en ik heb contact opgenomen met de privacy officer voor advies over het vaststellen van de noodzaak van het gebruik van bijzondere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Special categories of personal data 	privacy officer

<p>persoonsgegevens en over het beperken van de risico's door het nemen van passende maatregelen.</p>		
<p>Mijn reflectie:</p>		
<p>Informatieverstrekking aan datasubjecten</p>		
<p>Ik heb geprobeerd datasubjecten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van het onderzoek (art. 14 AVG), bijv. door een privacy statement op een openbaar toegankelijke website te publiceren en een bericht met een link naar dat statement op een relevant (social) media platform te plaatsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Privacy Handbook 	<p>privacy officer</p>
<p>Mijn reflectie:</p>		
<p>Waardigheid van het datasubject</p>		
<p>Ik draag er zorg voor dat de waardigheid van het datasubject wordt gerespecteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is oog voor representativiteit, c.q. mogelijke bias, bij inclusie en selectie van de datasubjecten; EN • Er is oog voor de culturele context, inclusief machtsverhoudingen rondom het datasubject en inclusief de context-specificiteit van de verzamelde data EN • Redelijke verwachtingen van datasubjecten m.b.t. openbaarheid/privé karakter van informatie worden gerespecteerd, waarbij rekening gehouden wordt met de omstandigheid dat aan het datasubject niet expliciet gevraagd wordt om diens medewerking. 	<p>Lees voor aanvullende informatie bijvoorbeeld het boek 'Data Feminism' van Catherine D'Ignazio & Lauren Klein</p>	<p>privacy officer, FETC-GW</p>
<p>Mijn reflectie:</p>		

Verantwoord analyseren/bestuderen/profileren van data (analyse fase)

Handeling	Aanvullende informatie	Assistentie
Technische oplossingen		
Ik maak gebruik van de bestaande (technische) oplossingen van de UU voor het opslaan/analyseren/verwerken van de data. Zo niet, dan neem ik contact op met de privacy officer en datamanager.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ https://tools.uu.nl/ ▪ Collecting data from the web ▪ High performance and cloud computing 	datamanager, research engineer, privacy officer
Mijn reflectie:		
Toevalsbevindingen		
Ik heb een gedragslijn uit mijn vakgebied gekozen of zelf geformuleerd hoe er wordt omgegaan met onvoorziene toevallige bevindingen of conclusies (zoals: constateren van kindermishandeling, terroristische dreiging, misdrijf, niet-gediagnostiseerde aandoening). Indien nodig kan de privacy officer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) begeleiden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zie reglement FETC-GW, 5.2.2. Aanvaardbare belasting en risico's van deelnemers ▪ DPIA/Privacy Scan ▪ Kennisveiligheid UU ▪ Loket Kennisveiligheid 	FETC-GW, adviseur kennisveiligheid, privacy officer
Mijn reflectie:		

Verantwoord delen/publiceren (post-analyse fase)

Handeling	Aanvullende informatie	Assistentie
Impact uitkomsten op datasubject		
Ik heb een risicoanalyse gemaakt van de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van het onderzoek op datasubjecten, bevolkingsgroepen of op derden (bijv. discriminatie of uitsluiting, financiële problemen, risico's van inbreuk op andere grondrechten, etc.). Het uitgangspunt bij mensgebonden onderzoek is het <i>do-no-harm</i> -principe. De risico's voor de datasubjecten moeten aanvaardbaar zijn en in redelijke verhouding staan tot de verwachte opbrengsten van het onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vraag de FETC-GW om advies (zie reglement FETC-GW, 5.2.2. Aanvaardbare belasting en risico's van deelnemers) ▪ Privacy risk assessment 	FETC-GW, privacy officer
Mijn reflectie:		

Impact uitkomsten op onderzoeker of universiteit		
<p>Ik heb een risicoanalyse gemaakt van de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van het onderzoek in het kader van kennisveiligheid, wat betreft de positie van de onderzoeker zelf of de universiteit (bijv. reputatieschade voor de universiteit, onbedoeld zichtbaar worden van contact- of persoonsgegevens van individuele onderzoekers of nadelige gevolgen van een datalek).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Loket Kennisveiligheid ▪ Kennisveiligheid UU ▪ Data classification ▪ Public Engagement 	<p>FETC-GW, adviseur kennisveiligheid, informatiebeveiliging, privacy officer, onderzoeksdirecteur</p>
<p>Mijn reflectie:</p>		
Data beschikbaar maken		
<p>De data, een verwerkte versie daarvan, of (in geval van gevoelige data of onderwerpen) tenminste de metadata van de dataset worden na afloop van de studie in een data-archief gepubliceerd, en waar mogelijk voor hergebruik beschikbaar gemaakt (FAIR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ How to make your data FAIR ▪ Metadata and documentation 	<p>datamanager</p>
<p>Mijn reflectie:</p>		

Referenties

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (2023) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504>

D'Ignazio, C. and Klein, L. F. (2020). *Data Feminism*. MIT Press.

European Commission (2021). *Ethics in Social Science and Humanities*, Section 3.3 Internet research and social media data in research. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-in-social-science-and-humanities_he_en.pdf

European Commission (2021). *Ethics and Data Protection*. Section VII. Use of previously collected data ('secondary use'). Beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-and-data-protection_he_en.pdf

FETC-GW. (2022) *Reglement Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen*. Universiteit Utrecht.

Fleming, G., & Bruce, P. C. (2021). *Responsible Data Science*. John Wiley & Sons.

Gerritsen, J. (2021). Tactvol contactloos onderzoek - *Handleiding voor onderzoekers die de AVG respecteren*. In opdracht van de Data School. Beschikbaar op: <https://dSPACE.library.uu.nl/handle/1874/406645>

[KNAW \(2018\). Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen](https://www.knaw.nl/nl/publicaties/big-data-wetenschappelijk-onderzoek-met-gegevens-over-personen). Amsterdam: KNAW. Beschikbaar op: <https://www.knaw.nl/nl/publicaties/big-data-wetenschappelijk-onderzoek-met-gegevens-over-personen>

LSE Research Ethics Committee (2022). *Using Data From The Internet and Social Media in Research: Ethics & Consent*. London School of Economics and Political Science. Beschikbaar op: <https://info.lse.ac.uk/staff/divisions/research-and-innovation/research/Assets/Documents/PDF/ethics-Using-internet-and-Social-media-data-v8.pdf>

NESH (2019). *A Guide to Internet Research Ethics*. National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities. Beschikbaar op: <https://www.forskningsetikk.no/en/guidelines/social-sciences-and-humanities/a-guide-to-internet-research-ethics/>

Townsend, L. & Wallace, C. (2016). *Social media research: A guide to ethics*. University of Aberdeen. Beschikbaar op: https://www.gla.ac.uk/media/media_487729_en.pdf.

Utrecht University RDM (2023) *Data Privacy Handbook*. Beschikbaar op: <https://uu.nl/privacyhandbook>.

Zimmer, M. (2018). Addressing Conceptual Gaps in Big Data Research Ethics: An Application of Contextual Integrity. *Social Media + Society*, 4(2). Beschikbaar op: <https://doi.org/10.1177/2056305118768300>